

Construcción y validación de la Escala de Temores Psicosociales para Acompañantes de Adultos Mayores (ETP-AM-18).

Development and validation of the Psychosocial Fearfulness Scale for Elderly Care Companion (PFS-CC-18).

Paula A. Carvalho de Figueiredo,* Charles Y. Da Silva Rodrigues.*

*Departamento de Psicología, División de Ciencias de la Salud.

Universidad de Guanajuato (UG), Campus León.

RESUMEN

Introducción. El estudio del temor en el contexto de la prevención de la sobrecarga en los acompañantes de personas mayores llevó al desarrollo de la Escala de Temores Psicosociales para Acompañantes de Adultos Mayores (ETP-AM-18).

Objetivo. Medir el nivel del temor psicosocial que puedan presentar los acompañantes de adultos mayores, siendo que este tipo de temor se refiere a las preocupaciones y miedos derivados del acompañamiento, incluyendo factores psicológicos, emocionales y sociales.

Método. Este instrumento fue diseñado utilizando un enfoque no experimental, transversal e instrumental, y aplicado a una muestra de 231 personas que fueron evaluados con los ítems de la prueba. La validación se llevó a cabo con individuos de todos los estados de México, quienes completaron el proceso de evaluación de manera virtual, incluyendo la aceptación del consentimiento informado y el llenado de la información sociodemográfica, a través de Google Forms.

Resultados. El análisis estadístico incluyó Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), así como el cálculo del alfa de Cronbach para valorar la consistencia interna. Los resultados fueron $\alpha = .872$ para la dimensión de temor emocional y social (TEyS), $\alpha = .855$ para la dimensión de temor ante el poder y la violencia (TPyV), $\alpha = .755$ para la dimensión de temor ante el futuro y la pérdida (TFyP), y $\alpha = .917$ para la escala total.

Conclusión. La ETP-AM-18 ofrece a la psicología una herramienta objetiva para medir el temor psicosocial relacionado con el acompañamiento de cuidado y terapéutico, superando la subjetividad de las observaciones e interpretaciones clínicas.

Palabras clave: Escala, Temor, Acompañantes, Adulto Mayor, México.

Abstract

Introduction. The study of fearfulness in the context of burden prevention in companions of older adults led to the development of the Psychosocial Fearfulness Scale for Companions of Older Adults (ETP-AM-18).

Objective. To measure the level of psychosocial fearfulness that companions of older adults may present, since this type of fearfulness refers to the worries and fearfulness derived from companionship, including psychological, emotional and social factors.

Method. This instrument was designed using a non-experimental, cross-sectional and instrumental approach, and applied to a sample of 231 people who were evaluated with the test items. The validation was carried out with individuals from all states of Mexico, who completed the evaluation process virtually, including accepting informed consent and filling out sociodemographic information, through Google Forms.

Results. Statistical analysis included exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA), as well as the calculation of Cronbach's alpha to assess internal consistency. The results were $\alpha = .872$ for the emotional and social fearfulness dimension (ETyS), $\alpha = .855$ for the fearfulness of power and violence dimension (TPyV), $\alpha = .755$ for the fearfulness of the future and loss dimension (TFyP), and $\alpha = .917$ for the total scale.

Conclusion. The ETP-AM-18 offers psychology an objective tool to measure psychosocial fearfulness related to care and therapeutic accompaniment, overcoming the subjectivity of clinical observations and interpretations.

Keywords: Scale, Fearfulness, Companions, Seniors, Mexico.

INTRODUCCIÓN

Los aspectos psicosociales juegan un papel crucial en la labor de los acompañantes de cuidado y acompañantes terapéuticos de los adultos mayores, dado que pueden afectar tanto su bienestar emocional como su capacidad para proporcionar un cuidado de calidad. El temor, el pánico y otros elementos de la regulación emocional, como el estrés, la ansiedad, la depresión y la desesperanza, pueden generar una sobrecarga significativa que se manifiesta en agotamiento mental y físico de quienes acompañan.^{1,2} Dicha sobrecarga influye en la calidad de vida tanto del acompañante como del adulto mayor bajo su cuidado, siendo que podrían experimentar alteraciones en el estado de ánimo y en el bienestar subjetivo, lo que dificultaría el proceso interpersonal en la relación de acompañamiento. Así pues, la evaluación y el manejo de estos aspectos son esenciales para mejorar la experiencia de los acompañantes y asegurar un cuidado más efectivo y humano para los mayores.^{3,4}

De este modo, queda claro que el temor es un factor determinante para el bienestar de ambos intervinientes del acompañamiento, pero, ante todo, para el acompañante, dado que forma parte de los procesos adaptativos del sujeto y, como tal, puede optimizar su capacidad para prevenir situaciones de riesgo innecesarias, crear ambientes más seguros, proteger y afianzar la supervivencia del adulto mayor, regular las interacciones sociales en el contexto del acompañamiento, y fomentar la autoconservación y el autocuidado del acompañante.^{5,6} Sin embargo, cuando este temor es desproporcional a la realidad del individuo, es decir, cuando surge de una interpretación incorrecta de una situación o acción concreta y lo lleva a tomar decisiones poco asertivas, puede limitar la capacidad del acompañante para desempeñar su rol de manera adecuada.^{7,8}

Así, el temor se asocia de manera particular con ciertos aspectos psicosociales que el acompañante debe enfrentar, ya sea como respuesta natural a la situación o como reflejo de una enfermedad que padezca el adulto mayor, o por otras razones que, independientemente de su origen, afectan significativamente su desempeño.⁹⁻¹¹ De los diversos temores psicosociales descritos en la bibliografía, es importante destacar el temor emocional, que se manifiesta en forma de inquietud y malestar, asociado con la preocupación por la propia capacidad para manejar las emociones y el temor a experimentar sensaciones intensas, resultando en una disminución de la autoeficacia y la autoconfianza del acompañante.^{3,4} Igualmente, es importante mencionar el temor social, que se relaciona con la preocupación sobre lo que los demás puedan pensar acerca de las habilidades y estrategias de cuidado, lo que genera inseguridad en el acompañante.^{1,9}

En la literatura, se identificaron otros dos temores esenciales que, con frecuencia, son vivenciados por los acom-

pañantes a lo largo del proceso de cuidado, y que están asociados con el poder y la violencia.¹² El temor al poder se ha vinculado a una sensación de vulnerabilidad y sumisión, donde la persona que acompaña se siente impotente frente a figuras de la jerarquía institucional o familiar que imponen su control, basándose en su aportación económica para el acompañamiento.⁴ En tanto que el temor a la violencia se relaciona con la preocupación constante del acompañante respecto a la posibilidad de sufrir agresiones físicas, verbales o emocionales, lo que le mantiene en un estado permanente de alerta, agotamiento y falta de motivación para ejercer su rol de acompañante; en general, este tipo de temor, puede afectar las habilidades de comunicación, empatía y aceptación incondicional del acompañante hacia el adulto mayor.^{13,14}

Aunque existe una variedad de factores psicosociales que generan temor en quienes acompañan a los adultos mayores, algunos se destacan con mayor frecuencia en los artículos analizados, como el temor ante la pérdida y el temor ante el futuro del acompañante.^{8,10} El temor a la pérdida está naturalmente relacionado con el adulto mayor, sea debido a la progresión de alguna enfermedad o al simple hecho de que, con el envejecimiento, eventualmente fallecerá.^{15,16} Esta inquietud de perder a la persona cuidada está directamente asociada al temor que el acompañante siente con respecto al futuro, puesto que ante el fallecimiento del mayor, pueden surgir dos situaciones: sentirse incapaz de realizar otras actividades que no sean las de acompañamiento u, debido al agotamiento anímico y al sufrimiento por el duelo, sentirse emocionalmente incapacitado para continuar cuidando a personas adultas mayores.^{4,17}

Lo anterior puede generar en el acompañante una enorme carga cognitiva y emocional, que rápidamente podría precipitarse en un estado de sobrecarga en el acompañamiento, un fenómeno desafortunadamente muy recurrente y que se divide en dos categorías: la carga objetiva, que incluye problemas físicos, dificultades económicas, obligaciones fiscales, y la falta de tiempo para cumplir con las tareas de acompañamiento; y la carga subjetiva, que se refleja en el agotamiento psicológico derivado de alteraciones en la rutina diaria, cambios en las relaciones familiares y sociales, y la falta de tiempo para el ocio, entre otros factores particulares a la situación del acompañante.⁶ Cuando la sobrecarga no recibe la atención o el cuidado necesario, puede desencadenarse el síndrome de burnout, que se manifiesta a través del agotamiento físico y mental, la falta de energía, la pérdida de interés general y sentimientos de autodesvalorización.¹³

Por lo tanto, resulta fundamental desarrollar, validar y garantizar la confiabilidad de una escala que permita una medición objetiva y precisa del temor que experimentan los acompañantes de adultos mayores, a nivel psicosocial. Esta medición se basa en tres dimensiones que explican la variabilidad emocional y cognitiva del temor, con el objetivo

de mejorar la precisión en la identificación temprana de la sobrecarga y del síndrome de Burnout en acompañantes de cuidado o acompañantes terapéuticos, evitando así una afectación grave del proceso de acompañamiento.

MÉTODO

Esta investigación se llevó a cabo mediante un diseño no experimental, transversal e instrumental.^{18,19}

PARTICIPANTES

Participaron 231 personas residentes en los Estados Unidos Mexicanos, de las cuales 183 (79,2%) eran mujeres y 48 (20,8%) eran hombres, siendo que la edad promedio de los participantes fue de 34 años, con un rango de edad entre los 18 y los 77 años. De los participantes 100 (43,3%) eran casados, 92 (39,8%) solteros, 30 (13%) divorciados y 9 (3,9%) viudos; y con respecto a sus creencias religiosas, 159 (68,8%) se identificaron como católicos, 31 (13,4%) como ateos o sin religión, 17 (7,4%) como cristianos, 7 (3%) como espiritualistas, y 17 (7,4%) como pertenecientes a otra religión.

En relación con la escolaridad, 184 (79,7%) participantes tenían educación superior completa, 42 (18,3%) tenían educación media superior, técnica o profesional, y 5 (2%) tenían la secundaria; y en cuanto al tipo de vivienda, 151 (63,4%) participantes refirieron vivir en casa propia, 40 (17,3%) en renta, 39 (17%) en casa de un familiar o amigo, y solo una persona (0,4%) mencionó encontrarse en una situación diferente a las opciones anteriores.

Con respecto al estatus laboral de la muestra, se reporta lo siguiente: 73 (31,6%) eran psicólogos y, o psicoterapeutas, 35 (15,2%) trabajadores del comercio e industria, 30 (13%) docentes, 23 (10%) médicos, 18 (7,8%) estudiantes universitarios o de educación media superior, 12 (5,2%) desempleados, 10 (4,3%) enfermeros, 8 (3,4%) gerontólogos, 7 (3%) abogados, 5 (2,2%) jubilados, 4 (1,7%) ingenieros, 3 (1,3%) técnicos de salud, 2 (0,9%) trabajadores sociales, y 1 (0,4%) en cargos directivos o de administración. Por fin, se reporta el número de personas que participaron en este estudio, desglosado por el Estado en el que residen y el respectivo porcentaje (**cuadro 1**).

Los criterios de inclusión establecidos para esta investigación requerían que los participantes fueran acompañantes de cuidado o acompañantes terapéuticos de personas adultas mayores, con al menos un año de experiencia, mayores de 18 años y residentes en los Estados Unidos Mexicanos y los criterios de exclusión se aplicaron a todas aquellas personas que no cumplieran con los requisitos de inclusión.

INSTRUMENTO

La idea de crear la Escala de Temores Psicosociales para Acompañantes de Adultos Mayores (ETP-AM-18) surgió a finales de

Cuadro 1. Participantes por estado de residencia.

Estado	n	%	Estado	n	%
Baja California	5	2,165	Sinaloa	23	9,957
Guanajuato	19	7,792	Sonora	4	1,732
Michoacán	8	3,463	Veracruz	8	3,463
Querétaro	48	20,779	Jalisco	9	1,299
Nuevo León	6	2,597	Guerrero	7	3,03
Tamaulipas	6	2,597	Hidalgo	10	4,329
Durango	45	19,481	Morelos	7	3,03
Estado de México	26	11,255	Total	231	100

2021, a partir de una revisión de la literatura que permitió explorar el concepto que se pretendía medir; y que de manera sintética se presenta en la introducción de este artículo. En 2022 se realizaron estudios cualitativos mediante grupos focales, en los que participaron tanto acompañantes de cuidado como acompañantes terapéuticos de adultos mayores. Los participantes fueron distribuidos en grupos, y a partir de las discusiones se generaron las preguntas iniciales de la escala, lo que permitió identificar los primeros factores que se creían abarcaban cada una de las afirmaciones planteadas.^{3,5} La validación de la ETP-AM-18 se llevó a cabo a principios de 2023, con la participación de 231 residentes en México.

La ETP-AM-18 busca medir el fenómeno del temor al acompañar a una persona adulta mayor, bien sea desde un enfoque de acompañamiento de cuidado como de acompañamiento terapéutico, y se compone de tres dimensiones. La Dimensión del Temor Emocional y Social (TEyS) está constituida por 7 ítems que investigan el temor a expresar sus opiniones, temor de la soledad, temor a los cambios, temor al compromiso, temor al fracaso, temor al rechazo y temor al abandono. Esta dimensión está relacionada con la calidad de vida del acompañante del adulto mayor, y sus oscilaciones en términos de puntuación pueden indicar limitaciones en su capacidad para mantener o establecer relaciones satisfactorias, expresarse libremente y adaptarse a los cambios.^{1,9}

La dimensión del temor ante el poder y la violencia (TPyV) se compone de 6 ítems que exploran el temor a ser acusado de algo que no se ha hecho, el temor al extremismo político o social, el temor a la pérdida de autonomía, el temor a la pérdida de libertad, el temor a la violencia y el temor a la pérdida del control. Este factor se relaciona con la vida cotidiana del acompañante, limitando su capacidad para participar en la interacción social, ejercer sus derechos y expresar sus opiniones libremente. Además, genera una constante sensación de vigilancia, inquietud y desconfianza, lo que puede llevar al aislamiento social, a la autocensura y a una percepción continua de vulnerabilidad.^{12,15}

Por último, la Dimensión del Temor ante el Futuro y la Pérdida (TFyP) que está constituida por 5 ítems, y valora en el acompañante el temor a la muerte, temor a la pobreza, temor a la crítica, temor a envejecer y temor a perder un ser querido. Este factor impacta en la planificación y en el afrontamiento, generando una preocupación constante por lo que podría suceder, lo cual dificulta la capacidad de disfrutar el presente y tomar decisiones a largo plazo. El temor a la pérdida puede llevar a un comportamiento de evitación, donde las personas intentan protegerse de posibles daños o decepciones al limitar sus compromisos emocionales y financieros.^{7,14}

Importa señalar que la ETP-AM-18, a través de sus tres dimensiones, es un instrumento fiable para detectar indicadores potenciales de cambio en la sobrecarga y el síndrome de Burnout en los acompañantes de cuidado y terapéuticos.^{8,16} Estas dimensiones se operacionalizan a través de 18 ítems, que se responden utilizando una escala Likert de 5 puntos, con un tiempo estimado de respuesta de aproximadamente 15 minutos. Los participantes deben indicar el grado de temor psicosocial que cada afirmación provoca, desde “Ningún temor” (no tengo cualquier temor, valoración 0) hasta “Mucho temor” (tengo mucho temor, valoración 4). La ETP-AM-18 es una escala autoaplicada, aunque puede ser administrada por otra persona si el evaluado tiene algún problema motor o del lenguaje. Puede aplicarse de manera presencial o virtual.

PROCEDIMIENTO

La investigación se realizó de forma virtual, y los participantes fueron convocados de manera electrónica a través de las redes sociales: comunidades de WhatsApp de profesionales de la salud y otros profesionistas como sea Tanatología para la Viva y Escuela del Cuidado Nacional; grupos de Facebook dedicados al cuidado como la Escuela del Cuidado - Adultos Mayores y Cuidadores; y diversos grupos privados de LinkedIn donde se concentran sujetos profesionista de diversas áreas del conocimiento con el propósito de informar, discutir y compartir cuestiones relacionadas con el acompañamiento del adulto mayor. Una vez informados de la investigación fueron direccionados a la plataforma *Google Forms*, donde se encontraba el protocolo de evaluación, que tenía una duración aproximada de 30 minutos, incluía la aceptación del consentimiento informado, el llenado de datos personales y la resolución de la escala, y se llevó a cabo entre marzo y octubre de 2023.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Los participantes accedieron a esta investigación de manera voluntaria, en conformidad con los principios éticos de confidencialidad y anonimato, así como con los criterios metodológicos establecidos por la *American Psychological Association*,²⁰ la Declaración de Helsinki, la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud, la Norma

Oficial Mexicana en materia de Investigación en Salud y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.²¹⁻²⁴

RESULTADOS

El análisis de los resultados se llevó a cabo utilizando *Jeffrey's Amazing Statistics Program* (JASP), versión 0.19, en un sistema operativo Windows 11. En primer lugar, se codificaron los valores de las respuestas y se limpió la base de datos ($n = 314$), eliminando a los participantes cuyas respuestas se habían duplicado; en este paso, se excluyeron 82 casos, quedando una muestra final de $N = 231$. A continuación, se recodificaron los ítems inversos y se realizaron análisis descriptivos para cada uno de los 21 ítems iniciales. Se calcularon las medias y desviaciones estándar, el porcentaje de opciones de respuesta con alta frecuencia para detectar efectos de piso y techo, los coeficientes de asimetría y curtosis, así como las correlaciones ítem-total y entre ítems.

Para obtener las primeras evidencias de confiabilidad, se eliminaron los ítems que correlacionaron menos de $r = 0.35$ con la escala total. Estos ítems se excluyeron de uno en uno, realizando nuevamente los análisis después de cada exclusión. En el proceso, se eliminó 1 ítem. La muestra completa se mantuvo para llevar a cabo tanto el análisis factorial exploratorio (AFE) como el análisis factorial confirmatorio (AFC). En la muestra utilizada para el AFE ($n = 231$), se calculó el índice de la prueba de adecuación muestral de *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO), que fue de 0.873, superior al criterio de > 0.70 , y la prueba de esfericidad de *Bartlett* que resultó significativa, $\chi^2(153) = 2552.010$; $p < 0.01$, lo que confirmó la adecuación de la muestra para los análisis.

Para obtener evidencias de validez de constructo, se aplicó un análisis factorial exploratorio (AFE) con los 20 ítems restantes tras el análisis de confiabilidad. Se utilizó el método de extracción de máxima verosimilitud con rotación Varimax, ajustando a un número fijo de factores y conservando solo las cargas factoriales > 0.40 , lo que llevó a la eliminación de otros 2 ítems (**cuadro 2**).

Con los 18 ítems restantes y con una solución de 3 factores, se explicó un 48.97% de la varianza del constructo de temor en acompañantes de adultos mayores (**cuadro 3**).

El modelo resultante se conformó por 18 ítems y mantuvo la estructura de tres factores, con índices de ajuste satisfactorios: $\chi^2(\theta) = 398.945$; NNFI = 0.839; NFI = 0.794; CFI = 0.850; GFI = 0.844; SRMR = 0.064; RMSEA = 0.094 (IC 90% = 0.083-0.105), $p < 0.001$. Las relaciones entre factores fueron moderadas, con valores entre 0.406 y 0.844, mientras que las cargas factoriales de todos los ítems fueron elevadas y estadísticamente significativas (λ estandarizadas entre 0.475 y 0.774, $p < 0.001$). Las correlaciones entre los

Cuadro 2. Comunalidades para cada uno de los ítems.*

Ítems	Comunalidad	Ítems	Comunalidad
ETP-A	0.293	ETP -E	0.586
ETP -C2	0.388	ETP -V	0.355
ETP -R	0.414	ETP -PS	0.408
ETP -C	0.448	ETP -SA	0.455
ETP -F	0.406	ETP -PL	0.361
ETP -S	0.421	ETP -PA	0.461
ETP -EO	0.536	ETP -P1	0.623
ETP -PC	0.388	ETP -C3	0.292
ETP -P	0.772	ETP -P2	0.396

*El método de rotación aplicado es Varimax

Cuadro 3. Cargas factoriales de cada uno de los ítems y respectivo alfa de Cronbach.*

Ítems	Dimensión			alfa de Cronbach
	TEyS	TPyV	TFyP	
ETP -EO	0.641			0.872
ETP -S	0.546			
ETP -C1	0.504			
ETP -C2	0.495			
ETP -F	0.413			
ETP -R	0.407			
ETP -A	0.406			
ETP -SA		0.574		0.855
ETP -PS		0.563		
ETP -PA		0.509		
ETP -PL		0.502		
ETP -V		0.464		
ETP -PC		0.412		
ETP -P			0.844	0.755
ETP -C			0.777	
ETP -E			0.763	
ETP -P1			0.711	
ETP -P2			0.672	

*Las cargas factoriales corresponden a los resultados del AFE con un criterio de retención de cargas factoriales $> .40$ y respectivo alfa de Cronbach.

factores también resultaron significativas ($p < 0.001$), lo que sugiere la posible existencia de un factor de orden superior. Para comprobarlo, se realizó un análisis factorial utilizando los

puntajes totales de cada factor. Los resultados mostraron una varianza explicada del 76.18%, considerada alta ($> 50\%$), y las cargas factoriales en el factor de orden superior fueron de 0.884, 0.874 y 0.850, todas consideradas elevadas (> 0.60).

La confiabilidad se calculó a partir del índice de *alfa* de Cronbach para obtener indicadores de la consistencia interna, siendo que para la dimensión de temor emocional y social fue $\alpha = 0.872$, para la dimensión de temor ante el poder y la violencia $\alpha = 0.855$, y para la dimensión de temor ante el futuro y la pérdida $\alpha = 0.755$. El *alfa* de Cronbach para la escala total fue de 0.917, lo que sugiere una buena consistencia interna dentro de cada factor y respalda la robustez del modelo y su aplicación en futuras investigaciones (*figura 1*).

DISTRIBUCIÓN DE LAS PUNTUACIONES DE LA ETP-AM-18 SEGÚN EL TEMOR

Se determinaron los rangos de puntuación para la dimensión de temor emocional y social utilizando estadísticos descriptivos, con un enfoque en la tendencia central y los percentiles de la distribución de las puntuaciones. Los rangos establecidos son los siguientes: sin temor, con puntuaciones ≤ 1 , correspondientes al percentil 25; temor leve, con puntuaciones de 2 a 4, correspondientes al intervalo entre el percentil 25 y el percentil 50; temor moderado, con puntuaciones de 5 a 7, correspondientes al intervalo entre el percentil 50 y el percentil 75; temor moderadamente grave, con puntuaciones de 8 a 14, correspondientes al intervalo entre el percentil 50 y el percentil 75; y temor severo, con puntuaciones ≥ 15 , correspondientes al percentil 75 o superior, abarcando los niveles más altos de percepción de temor emocional y social.

Para la dimensión de temor ante el poder y la violencia, se definieron los siguientes rangos: sin temor, con puntuación ≤ 1 correspondiente al percentil 25; temor leve, con puntuaciones de 2 a 3, correspondientes al Percentil 25-50; temor moderado, con puntuaciones de 4 a 7, correspondientes al percentil 50-75; temor moderadamente grave, con puntuaciones de 8 a 12, correspondientes al percentil 50-75; y temor severo, con puntuaciones ≥ 13 , correspondientes al percentil 75 o superior. La determinación de estos umbrales se fundamenta en los cuartiles obtenidos en el análisis general, lo que asegura una clasificación adecuada según la variabilidad y la distribución de las puntuaciones dentro de la población evaluada.

Finalmente, para la dimensión de temor ante el futuro y la pérdida, los rangos definidos son los siguientes: sin temor, con puntuaciones ≤ 1 , correspondientes al percentil 25; temor leve, con puntuaciones de 2 a 5, correspondientes al percentil 25-50; temor moderado, con puntuaciones de 6 a 8, correspondientes al percentil 50-75; temor moderadamente grave, con puntuaciones de 9 a 14, correspondientes al percentil 50-75; y temor severo, con puntuaciones ≥ 15 , correspondientes al percentil 75 o superior. Asimismo, importa

Figura 1. AFC del modelo de la escala de temor para acompañantes de adultos mayores.

establecer la puntuación total de la escala para un análisis más rápido y contundente (**cuadro 4**).

Para asegurar la coherencia entre los análisis presentados y la interpretación de los resultados, es crucial organizar las afirmaciones de la escala según los factores identificados en los análisis exploratorios y confirmatorios. En el (**cuadro 5**) ofrece una visión detallada de cómo se agrupan estas afirmaciones, junto con la codificación utilizada, el factor y las opciones de respuesta correspondientes, permitiendo una interpretación más precisa y alineada con el modelo teórico propuesto.

DISCUSIÓN

Esta investigación tuvo como objetivo construir, desarrollar y validar una escala para medir los temores psicosociales para acompañantes de adultos mayores (ETP-AM-18) en personas residentes en México, apoyándose en una revisión bibliográfica y en el uso de grupos focales.¹⁹ Desde la etapa inicial del pilotaje, fue esencial asegurar que el análisis de los datos permitiera estimar el margen de error en la medición, con el propósito de anticipar la variabilidad en futuras eva-

luaciones, es decir, se evaluaron las diferencias individuales entre los participantes para lograr una medición más amplia y representativa del fenómeno.^{1,2}

La confiabilidad de esta escala fue determinada teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales: la consistencia interna, que garantiza que las tres dimensiones de la escala evalúen el mismo fenómeno, el temor psicosocial del acompañamiento; y la equivalencia, que permite comparar la confiabilidad con otras pruebas que midan el mismo fenómeno.^{1,2} Sin embargo, la revisión de la literatura no reveló ninguna otra prueba enfocada exclusivamente en los temores de quienes acompañan a personas adultas mayores. Cabe destacar que la confiabilidad también está influenciada por las condiciones óptimas de aplicación, como el entorno, las instrucciones, el tiempo límite y otros factores concretos del proceso.^{4,6}

Un aspecto crucial del análisis estadístico fue asegurar la validez de la escala, confirmando que la ETP-AM-18 realmente midiera el temor, el fenómeno para el cual fue diseñada. Esto incluye la validez de contenido, que garantiza que los aspectos psicosociales de temor propuestos estén representados adecuadamente en la muestra, lo cual se logró a través de la participación de acompañantes de cuidado y

Cuadro 4. Distribución de las puntuaciones totales del ETP-AM-18.*

Nivel de temor	Puntuación	Percentil
Sin temor	≤ 1	25
Leve	De 2 a 3	25 y 50
Moderado	De 4 a 7	50 y 75
Moderadamente grave	De 8 a 14	75
Severo	≥ 15	75

*Los rangos de puntuación establecidos en esta tabla se basan en el análisis de los estadísticos descriptivos de la muestra.

acompañantes terapéuticos en los grupos focales. Además, se evaluó la validez de constructo, que examina la relación entre las bases teóricas de la escala y su capacidad para medir el fenómeno, utilizando modelos estadísticos como el AFE y el AFC.^{18,19}

Estos modelos mostraron relaciones significativas entre factores, con cargas factoriales altas, y un análisis detallado de los ítems (media y desviación), el sesgo (asimetría y curtosis) y los datos sociodemográficos. Esto resultó en una

sólida confiabilidad de la escala en términos de consistencia interna, reflejada en un *alfa* de Cronbach adecuado tanto para la puntuación total como para las tres dimensiones específicas: temor emocional y social – (TEyS), temor ante el poder y la violencia (TPyV) y temor ante el futuro y la pérdida (TFyP). Asimismo, el tamaño de la muestra permitió realizar un análisis estadístico robusto y permitió el cálculo de los puntos de corte para la interpretación de la prueba, basados en los cuartiles de cada dimensión y en la puntuación total.⁵

Aunque el enfoque cuantitativo es esencial, es necesario profundizar para lograr una mayor precisión en el reconocimiento de situaciones de temor y en la validación diagnóstica al evaluar la sobrecarga del acompañamiento, que incluye carga objetiva y carga subjetiva, y su relación con el temor. Esto significa que la validez de constructo no solo debe reflejar la congruencia entre la teoría y el análisis estadístico, sino también cuestionar la pertinencia de la escala en sí.¹¹ La naturaleza del temor, según factores como su duración, frecuencia e impacto en las actividades diarias, puede marcar la diferencia entre una inadaptación por temor y un nivel moderado o severo de sobrecarga del acompañamiento o incluso, un síndrome de Burnout.^{9,10}

Cuadro 5. Escala por factor, afirmación, codificación y opción de respuesta.*

Factor	Afirmación temor:	Codificación	Opciones de respuesta
1 - Temor emocional y social – (TEyS)	a expresar sus opiniones	ETP -EO	5 opciones: de 0 a 4 – Likert
	de la soledad	ETP -S	
	a los cambios	ETP -C1	
	al compromiso	ETP -C2	
	al fracaso	ETP -F	
	al rechazo	ETP -R	
2 - Temor ante el poder y la violencia (TPyV)	al abandono	ETP -A	
	de ser acusado de algo que no hizo	ETP -SA	
	al extremismo político o social	ETP -PS	
	a la pérdida de autonomía	ETP -PA	
	a perder la libertad	ETP -PL	
	a la violencia	ETP -V	
3 - Temor ante el futuro y la pérdida (TFyP)	a perder el control	ETP -PC	
	a la muerte	ETP -P	
	a la crítica	ETP -C	
	a envejecer	ETP -E	
	a perder un ser querido	ETP -P1	
	a la pobreza	ETP -P2	

*Afirmaciones agrupadas por factor, codificación y opciones de respuesta.

El marco teórico de esta escala, junto con sus preguntas y dimensiones, fue desarrollado principalmente a partir de una exhaustiva revisión de la bibliografía, donde se encontraron, en diferentes documentos científicos, una serie de conceptos aislados que tuvieron de ser interpretados, clasificados y relacionados.^{12,17} Por medio del análisis estadístico, se identificó que una alteración en la dimensión de TEyS se manifiesta como un malestar progresivo tanto en la gestión emocional como social del acompañante de adultos mayores, lo que impulsa al individuo a evitar situaciones o acciones que puedan causar ese daño. Este tipo de temor, en general, está centrado en las inquietudes y preocupaciones del acompañante con respecto a su capacidad para manejar las emociones y el temor a enfrentar acciones del acompañamiento que le sean difíciles de controlar.^{15,16}

En relación con la dimensión de TPyV, se comprobó que el temor emerge de manera progresiva a través de la preocupación por ser juzgado por los demás, por aquellos que ejercen el poder en el proceso de acompañamiento, o por ser víctima de burlas, críticas, rechazo, soledad y violencia en cualquiera de sus formas.^{8,10} Estas circunstancias pueden desencadenar reacciones igualmente violentas ante posibles amenazas en el entorno, llevando a conductas como la inhibición, timidez, retraimiento, inquietud, evitación y malestar social, o incluso temor hacia personas y objetos.^{6,14}

La dimensión de TFyP se refiere a un tipo de temor que se fundamenta en el futuro y la pérdida. Esta dimensión está relacionada, por un lado, con la posible pérdida de la persona cuidada, y, por otro lado, con el futuro del acompañante, quien generalmente cree que no puede desempeñar otra actividad laboral que no sea el acompañamiento. En este caso, el temor a la muerte y al futuro no están vinculados a un peligro concreto, sino a la realidad de la vejez como proceso de desarrollo y a la vida misma.^{1,9} Finalmente, el temor psicosocial de acompañar, reflejado en el puntaje total de la escala, se caracteriza por una desmotivación, pérdida de control emocional, social y de sí mismo ante los estímulos del entorno de acompañamiento. Aunque existen varios cuestionarios diseñados para evaluar el temor y el miedo, el ETP-AM-18 se distingue al medir el proceso de temor psicosocial vigente en el acompañamiento. Su objetivo es analizar, interpretar y prevenir la progresión hacia la sobrecarga, reduciendo la necesidad o el riesgo de realizar intervenciones psicofarmacológicas o psicoterapéuticas derivadas de situaciones de temor.^{9,11}

Los fenómenos psicológicos tienden a ser progresivos, y en situaciones de sobrecarga, puede ser necesaria una intervención en crisis o una terapia breve para mitigar los efectos de un temor desproporcionado u desconectado de la realidad. Esta es la única manera de prevenir la sobrecarga en situaciones límite de afrontamiento psicológico.²⁵ Desde esta perspectiva, el ETP-AM-18, con su sólido fundamento teórico y análisis estadístico, es una herramienta útil en el ámbito clínico

para identificar temores asociados a la sobrecarga. Tanto en el ámbito social como en el clínico, el ETP-AM-18 permite comprender el tipo y nivel de temor en una persona o grupo de acompañantes durante un periodo determinado, ayudando a la prevención de conflictos y proporcionando información valiosa para el manejo de la regulación emocional.^{3,4}

CONCLUSIONES

El desarrollo de este trabajo de investigación marca la culminación de un exhaustivo proceso que combina un marco teórico desarrollado a partir de una detallada revisión bibliográfica, grupos focales con acompañantes de cuidado y terapéuticos, y la aplicación de métodos estadísticos a una muestra de acompañantes de adultos mayores residentes en México. El diseño elaborado en este trabajo proporcionó la creación de la Escala de Temores Psicosociales para Acompañantes de Adultos Mayores, producto que resulta del proyecto inicial, y que permite medir el temor de acompañar a personas adultas mayores, tanto en lo emocional y social como ante el poder, la violencia, el futuro y la pérdida.

La ETP-AM-18 ofrece a la psicología aplicada una herramienta fundamentada en evidencia científica que mide el temor psicosocial del acompañante de manera objetiva. Al emplear puntos de corte parciales y totales (cuartiles), la escala proporciona una descripción tanto cuantitativa como cualitativa del fenómeno, superando la subjetividad de las observaciones e interpretaciones clínicas. Se prevé que esta escala pueda ser adaptada y validada en diversas poblaciones específicas, permitiendo una evaluación más precisa del temor en contextos particulares y en función de las dimensiones evaluadas.

LIMITACIONES DE ESTE ESTUDIO

Importa referir que una mayoría considerable de la población estudiada está compuesta por acompañantes terapéuticos, profesionales de la salud y personas con formación superior, lo cual podría influir en los resultados del estudio. Dicho fenómeno impacta tanto en la percepción del temor psicosocial como la capacidad para manejar situaciones relacionadas con el cuidado de personas adultas mayores, dado que estos individuos tienden a tener un mayor acceso a recursos, conocimientos y estrategias de afrontamiento en comparación con aquellos que no tienen tal formación. Así, se recomienda que en estudios futuros se considere un grupo mayor de acompañantes de cuidado.

REFERENCIAS

1. Hofmann SG, Asnaani A, Vonk IJJ, Sawyer AT, Fang A. The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy: A Review of Meta-analyses. *Cognitive Therapy and Research*. 2018; 42(5): 621-632. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10608-018-9923-1>

2. Schulz R, Sherwood PR. Physical and mental health effects of family caregiving. *American Journal of Nursing*. 2008; 108(9): 23-27. <https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000336406.45248.4c>
3. Da Silva Rodrigues CY. *Ser Cuidador: Estrategias para el cuidado del Adulto Mayor*. México: El Manual Moderno. 2019. ISBN: 978-607-44875-8-9.
4. Murray CJL, Lopez AD. Global and Regional Causes of Adult Disability: An Overview. *The Lancet Psychiatry*. 2020; 7(10): 790-802. DOI: [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30313-7](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30313-7)
5. Da Silva Rodrigues CY, Carvalho de Figueiredo PA. Perfil del cuidador de adultos mayores, carga objetiva y subjetiva del cuidado en México. *Analogías del Comportamiento*. 2023a; 2(22): 6-18. ISBN: 2790-5012.
6. Pearlín LI, Mullan JT, Semple SJ, Skaff MM. Caregiving and the stress process: An overview of concepts and their measures. *The Gerontologist*. 1990; 30(5): 583-594. <https://doi.org/10.1093/geront/30.5.583>
7. González A. Emotional and Social Fears in Adolescent Development: A Comprehensive Review. *Journal of Adolescence*. 2020; 80, 130-145. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2020.03.001>
8. Rosenberg M. Social and Emotional Fears: Insights from Recent Studies. *Social Psychology Review*. 2022; 58(1): 12-28. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12102-022-09756-9>
9. Brown TA, Barlow DH. *Handbook of Emotional Disorders: Psychological and Biological Perspectives*. Wiley-Blackwell. 2019; ISBN: 978-111-89792-0-6.
10. Lazarus RS, & Folkman S. *Stress, appraisal, and coping*. Springer Publishing Company. 1984; ISBN: 978-1-4419-1004-2.
11. Ehsan N, Johar N, Saleem T, Khan MA, Ghauri S. Negative repercussions of caregiving burden: Poor psychological well-being and depression. *Pakistan Journal of Medical Sciences*. 2018; 34(6):1452-1456. DOI: <https://doi.org/10.12669/pjms.346.15915>
12. Ginty AT, Phillips AC. Emotional and Social Fear in Adult Populations: A Review. *Current Psychology*. 2021; 40(6): 3113-3126. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12144-020-00792-4>
13. Da Silva Rodrigues CY, Carvalho De Figueiredo PA. Manifiesto sobre el cuidado del adulto mayor. Fondo Editorial Enfoques Humanísticos México. 2023b; ISBN: 978-607-69534-0-2.
14. Kessler RC, Merikangas KR. The Prevalence, Correlates, and Consequences of Anxiety Disorders in Adults: A Review. *Psychological Medicine*. 2019; 49(6): 980-989. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0033291718003477>
15. Da Silva Rodrigues CY, Carvalho de Figueiredo PA. Estado emocional y sobrecarga de los acompañantes de adultos mayores en Guanajuato, México. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*. 2024; 16(3): 1202-1203. ISSN: 2007-4786.
16. Olatunji BO, Clark DA. The Role of Fear and Anxiety in Adult Mental Health: A Comprehensive Review. *Anxiety, Stress, & Coping*. 2021; 34(4): 413-427. DOI: <https://doi.org/10.1080/10615806.2020.1836654>
17. Damasio AR. *The feeling of what happens: Body and emotion in the making of consciousness*. Harcourt Brace. 1999; ISBN: 978-015-60107-5-7.
18. Ato MLJ, Benavente A. Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. *Anales de Psicología*. 2013; 29(3): 1038-1059. DOI: <https://doi.org/10.6018/analesps>
19. Robson C, McCartan K. *Real World Research: A Resource for Users of Social Research Methods in Applied Settings (4th ed.)*. Wiley. 2016; ISBN-13: 978-1118745236.
20. American Psychological Association APA. *Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (3a ed.)*. México: El Manual Moderno. 2010. ISBN: 978-1-4338-0561-5.
21. World Medical Association. *Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects*. 1964; <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/>
22. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. *Ley General de Salud*. 2021; https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salud.pdf.
23. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*. 2017; <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf>.
24. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. *Reglamento de la Ley General de Salud, en Materia de Investigación para la Salud*. 2014; http://sitios.dif.gob.mx/normateca/wp-content/Archivos/Normateca/DispGrales/ReglamentoLeyGeneralSalud_MaterialInvestigacion_Ago2014.pdf.
25. American Psychiatric Association, APA. *Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (5th ed.)*. London: American Psychiatric Association. 2014; ISBN: 978-84-9835-810-0.